

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК:617.51-001.3-06:616.831.957-005.1-036.8-053.9

Сойибов Иброхим Эшмухаматович

Республиканский научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Норов Абдурахмон Убайдуллоевич

Бухарский областной многопрофильный медицинский центр

Хазраткулов Рустам Бафоевич

Республиканский научно-практический медицинский центр нейрохирургии

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834771>**АННОТАЦИЯ**

Проанализированы результаты лечения 183 больных пожилого и старческого возраста и 65 больных молодого и среднего возраста с травматическими внутримозжечковыми кровоизлияниями. Изучены течение субдуральной гидромы после декомпрессионной краниоэктомии и результаты хирургического лечения.

Ключевые слова: старческий возраст, субдуральная гидрома, хирургическое лечение.

Soyibov Ibrohim Eshmuhamadovich

Respublika neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Norov Abdurahmon Ubaydulloevich

Buhoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

Hazratkulov Rustam Bafoevich

Respublika neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Respublika neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

KEKSA VA QARI BEMORLARDA DEKOMPRESSIV KRANIOEKTOMIYADAN KEYINGI SUBDURAL GIDROMALAR**ANNOTATSIYA**

183 nafar kekxa va kekxa, 65 nafar yosh va o'rta yoshdagi, travmatik intrakranial qon ketishi bilan og'rigan bemorlarni davolash natijalari tahlil qilindi. Dekompressiv kraniektomiyadan keyin subdural gidroma kursi va jarrohlik davolash natijalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: qari yosh, subdural gidroma, jarrohlik davolash.

Soyibov Ibrohim Eshmuhamadovich

Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery

Norov Abdurahmon Ubaydulloevich

Bukhara regional multidisciplinary medical center

Hazratkulov Rustam Bafoevich

Respublika neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery

POSTOPERATIVE HYDROMA AFTER DECOMPRESSIVE CRANIOECTOMIES IN ELDERLY AND SENILE PEOPLE**ANNOTATION**

The results of treatment of 183 elderly and senile patients and 65 young and middle-aged patients with traumatic intracranial hemorrhages were analyzed. The course of subdural hydroma after decompressive craniectomy and the results of surgical treatment were studied.

Keywords: elderly age, subdural hydroma, surgical treatment.

Введение. В развитых странах травматизм в структуре причин смерти находится на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В странах СНГ повреждения головного мозга ежегодно получают свыше 1 млн. 200 тысяч человек и по долгосрочным прогнозам ожидается дальнейшее

увеличение частоты этого вида травматизма [2,8]. Несомненно, основную часть пострадавших составляют лица молодого и среднего возраста, но повышение средней продолжительности жизни населения и социальной активности людей пожилого возраста приводит к увеличению травматизма данного контингента

[3]. У лиц пожилого и старческого возраста травматические внутричерепные кровоизлияния (ТВК) протекает тяжело, реактивно, на фоне выраженных инволютивных изменений как со стороны головного мозга, так и других систем организма [5]. Снижение возрастных возможностей приводит к высокой частоте осложнений [6]. Субдуральные гидромы (СГ) после проведения краниоэктомий после ТВК встречались до 35,2 % и они могут проявляться ипсил- или контралатерально и с обеих сторон [7]. Некоторые исследователи отмечают, что пожилой возраст является фактором риска развития послеоперационных СГ. Это связывают с возрастной атрофией головного мозга и расширением резервного субдурального пространства. [1,4]. Высокая смертность от СГ после декомпрессивных краниоэктомий, требует детального изучения данного осложнения.

Цель исследования: Изучение течения субдуральных гидром после декомпрессивных краниоэктомий при травматическом внутричерепном кровоизлиянии у больных пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. Клинический материал исследования состоит из 183 больных пожилого и старческого возраста (60 лет и старше), которые объединены в основную группу. Из них 138 лица пожилого возраста, 43 больных старческого возраста и 2 долгожители (по классификации возрастных групп ВОЗ 2021 года). Контрольная группа состоит из 65 больных молодого и среднего возраста (от 18 до 56 лет). Все больные с травматическими внутричерепными кровоизлияниями получали стационарное обследование и лечение в Республиканском научно-практическом медицинском центре нейрохирургии с 2009 по 2017 гг.

Результаты и обсуждения. Среди осложнений у обследованных больных наблюдались: субдуральные гидромы после трепанаций черепа, вторичный менингоэнцефалит, застойная бронхопневмония, острый коронарный синдром, тромбоэмболия легочных артерий, пролежневые раны и др. (Таблица 1)

Таблица 1.

Анализ осложнений у пролеченных больных

Осложнения	Группы больных		Всего
	Основная	Контрольная	
Вторичные ишемические нарушения	26 (14,2%)	8 (12,3%)	34
Субдуральные гидромы после трепанаций черепа	17 (9,3%)	-	17
Застойная бронхопневмония	64 (34,9%)	10 (15,4%)	74
Острый коронарный синдром	19 (10,4%)	-	19
Тромбоэмболия легочных артерий	7 (3,8%)	1 (1,5%)	8
Пролежневые раны	48 (26,2%)	6 (9,2%)	54

Примечание: Статистическая значимость рассчитана с расчетом критерия Краскела-Уоллиса * $p < 0,001$

Анализ таблицы 1 показал что, осложнения вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы, встречаются чаще у больных пожилого и старческого возраста ($p < 0,001$). Особенно быстро развиваются застойная-гипостатическая бронхопневмония (34,9% и 15,4% соответственно), пролежневые раны (26,2% и 9,2% соответственно), сердечные осложнения (10,4%).

Особое место среди осложнений, у лиц пожилого и старческого возраста, занимают субдуральные гидромы после трепанаций черепа. После трепанаций черепа и удаления внутричерепных гематом у 17 (9,3%) больных основной группы наблюдались развитие субдуральных гидром, вследствие атрофических явлений головного мозга и выраженного релапса мозговой ткани (рис. 1).

Рисунок 1. Послеоперационная МСКТ головного мозга больного К., 67л. На контрольной МСКТ выявлены двусторонние субдуральные гидромы с выраженным масс-эффектом и деформацией желудочковой системы

Основным механизмом развития субдуральных гидром после краниоэктомии у лиц пожилого и старческого возраста является коллапс мозга, в связи низкой ригидности мозговой ткани и атрофически-атеросклеротическим изменениям в этом возрасте. Сроки развития данного осложнения колебались от 5 до 12 суток после проведения декомпрессивных операций. У всех больных отмечались нарастание очаговой симптоматики и угнетением

сознания, в 7 (41,2%) случаях сопровождалось дислокационным синдромом.

Первым оперативным вмешательством СГ было выбрано закрытое дренирование из фрезевого отверстия, которое применено всем больным. В 11 (64,7%) случаях отмечалось улучшение общего состояния пациентом, прояснение сознания, регресс очаговой симптоматики и дислокационного синдрома.

Также у 6 (35,3%) проводились повторные оперативные вмешательства – реоперации с дренированием гидромы. Всем больным ежедневно проводились люмбальные пункции для нормализации ликвороциркуляции. Ликворошунтирующие операции в связи с неудовлетворительными показателями ликвора, не проводились.

2 (11,8%) больных, которым требовалась повторные операции, скончались от вторичных инфекционных осложнений.

Выводы: Восстановление целостности оболочек мозга и костных структур, дренирование полости гематом в послеоперационном периоде, проведение разгрузочных санационных люмбальных пункций, уменьшают частоту субдуральных гидром и тяжёлых осложнений.

Литература

1. Норов А.У., Ахмедиев М.М., Сойибов И.Э. Диагностика и лечение травматических внутричерепных кровоизлияний у лиц пожилого и старческого возраста. // ООО «Тиббиёт нашриёти магбаа уйи». Монография. Ташкент, 2023. С.120.
2. Педаченко Е.Г., Шлапак И.П., Гук А.П., Пилипенко М.М. Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи /. — К.: Изд-во ЗАО «ВПОЛ», 2009. — 215 Лекции по нейрохирургии под редакцией В.В. Крылова. М., Медицина, 2010; С-318.
3. Полищук Н.Е., Рассказов С.Ю. Унификация объема диагностики и медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой //Український нейрохірург. журн. — 2000. - № 1. — С. 73–77.
4. Полищук Н.Е., Рассказов С.Ю., Комарницкий С.В. Возможные подходы к диагностике и лечению больных с черепно-мозговой травмой //Ортопедия, травматология и протезирование. — 2000. — № 3. — С. 112–116.
5. Hazratqulov R., Murodova D., Ibragimov A. Tactics of medical care for patients with traumatic intracranial hematomas after severe traumatic brain injury // Journal of Critical reviews/ - Tower 23/4, Jalan ampang Kuala Lumpur, Malasiya 2020.- JCR №7 (09)-P.-3662-3665.
6. Harvey LA, Close JCT. Traumatic brain injury in older adults: characteristics, causes and consequences. Injury 2012;43:1821–6.
7. Kim BO, Kim JY, Whang K, et al. The risk factors of subdural hygroma after decompressive craniectomy. Korean J Neurotrauma. 2018;14(2):93–98. PMID: 30402425. PMCID: PMC6218352.
8. Maas AI, Hukkelhoven CW, Marshall LF, Steyerberg EW. Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. Neurosurgery2015;57:1173-82.
9. Office for National Statistics. Population estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, Mid-2013. 2014. <http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-referencetables.html?edition=tcm%3A77-322718> (accessed Nov2014).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000